

Deutschland lebte². In Abb. 2 sehen wir, dass die Dreiecke, die in der Zeichnung von 1992 auftauchen, auch in einer Fotocollage von 2005 zu sehen sind, die während des Aufenthalts des Künstlers in Berlin entstand³. Diese Gestenstudien auf Papier, die alle ursprünglich in Amerika entstanden sind, sehr selten. Am 24. Juli 2022 wurde sie in Florida, USA, für USD 1.100,00 versteigert⁴. In derselben Auktion wurden auch Lithografien von Pablo Picasso, Joan Miro, Marc Chagall sowie ein Holzschnitt von Salvadore Dali, ein Originalgemälde von Romare Bearden und eine Collage von John Chamberlain versteigert.

Sources / Zitate :

1. *Wikipedia: Massurrealism* - <https://en.wikipedia.org/wiki/Massurrealism>
2. *Wikipedia: James Seehafer* - https://en.wikipedia.org/wiki/James_Seehafer
3. *Wikipedia: Seehafer 'Untitled 1990' - 'Untitled'* <https://en.wikipedia.org/wiki/Massurrealism#/media/File:Seehafer-Untitled-1990.jpg>
4. *Auction Results page* - <https://sarasotaestateauction.hibid.com/lot/125827761/james-seehafer--20th-21st--conte-spray-paint?q=Seehafer>